

EUROPEAN SCIENTIFIC ACADEMY REPORTS

Chief Editor

Otar Gogolishvili Batumi State University

Medicine sciences

Thea Mchedluri

Millennium University Dean of the Faculty of Medicine. Georgian University named after David Agmpshenebeli (SDASU) Dean of the Faculty of Medicine. Director of the Dentistry Program. Professor, Doctor of Biological Sciences

Pedagogy sciences

Nino Nakhutsrishvili

Candidate of Pedagogical Sciences. Professor Telavi State University named after Gogebashvili

Svitlana Berezna

Professor at Kharkiv National Pedagogical University name after H.S.Skovoroda

Art sciences

Natalya Zhuravleva (Serova), artist, member of the Eurasian Art Union, member of the art association "Pirosmani" Georgia, member of the professional art union of Russia

History sciences

Madonna Kebabze

Doctor of Historical Sciences, Associate Professor. Telavi State Dark University named after I Gogebashvili

Elena Diakova National Pedagogical University name after H.S.Skovoroda

Legal sciences

Tamta Tsirkvadze

Doctor of Law at the International Caucasus University, Associate Professor

Gela Khutsishvili

Doctor of Historical Sciences Member of the Academy of Criminology. Telavi State University named after Gogebashvili

Philosophy sciences

Georgy Sibashvili

Associate Professor, Academic Ph.D.

European Scientific Academy

Batumi str. / Batumi, Georgia

<https://academics.edu.ge/>

info@academics.edu.ge

+995558938543

THE DEGREE OF INFORMATIVENESS OF DETERMINING THE IMMUNOHISTOCHEMICAL METHOD FOR CANCER LESIONS OF THE VERTEBRAL TUMOR THE CD-45 MARKER

Bukhara State Medical Institute

Abstract: This study is devoted to assessing the information content of the immunohistochemical method using the CD-45 marker for the diagnosis and differential diagnosis of vertebral cancer. The study examined histological material from 18 patients with various types of spinal tumors. Immunohistochemical staining for CD-45 demonstrated that positive expression in 16 materials ranged from 8.47% to 18.5%, i.e. 1+ positive expression. For the remaining 2 drugs it was 26.4%, that is, positive expression 2+]. The results obtained indicate that the immunohistochemical method using the CD-45 marker can be a useful tool for the diagnosis and prognosis of vertebral cancer.

Key words: CD-45, immunohistochemistry, vertebral tumor, expression.

СТЕПЕНЬ ИНФОРМАТИВНОСТИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ИММУНОГИСТОХИМИЧЕСКОГО МЕТОДА ПРИ ОНКОЛОГИЧЕСКИХ ПОРАЖЕНИЯХ ПОЗВОНКОВ С ПОМОЩЬЮ МАРКЁРА CD-45

Махмудова З.П., Назиров П.Х.Саноев Б.А.

РСНПМЦ Ф и П им. Ш.А. Алимова МЗ РУз, Бухарский государственный медицинский институт

Аннотация: Данное исследование посвящено оценке информативности иммуногистохимического метода с использованием маркера CD-45 для диагностики и дифференциальной диагностики онкологических заболеваний позвонков. В исследовании изучен гистологический материал от 18 пациентов с различными типами опухолей позвоночника. Иммуногистохимическое окрашивание CD-45 продемонстрировало [установлено, что положительная экспрессия в 16 материалах составила от 8,47% до 18,5%, то есть положительное выражение 1+. У остальных 2 препаратов она составила 26,4%, то есть положительная экспрессия 2+]. Полученные результаты свидетельствуют о том, что иммуногистохимический метод с использованием маркера CD-45 может быть полезным инструментом для диагностики и прогноза онкологических заболеваний позвонков.

Ключевые слова: CD-45, иммуногистохимия, опухоль позвонков, экспрессия.

Актуальность.

Позвоночник человека состоит из 33-34 позвоночных костей, расположенных друг над другом. В крестце и копчике позвонки сросшиеся, но в других частях они соединены суставами. Спинной мозг расположен внутри позвоночного столба и окружен прочными костями и связками. Таким образом, позвоночник выполняет две основные функции: обеспечивает защиту спинного мозга и поддерживает вес тела. Спинной мозг соединяет головной мозг с остальными частями тела с помощью множества нервов, выходящих из него и идущих ко всем частям тела.

Источником опухолей позвоночника могут быть как спинной мозг и нервы, так и сам позвоночник. Спинной мозг и нервы состоят из нервной ткани, и поэтому опухоли, возникающие из них, относятся к нейронному происхождению. Позвоночник, напротив, состоит из костей и соединительной ткани. Таким образом, возникающие при этом опухоли принадлежат к происхождению костей/соединительной ткани и имеют совершенно разные биологические особенности.

Опухоли, возникающие из нервной ткани, обычно доброкачественные и могут исходить из самого спинного мозга, спинномозговых нервов или оболочек. Опухоли, расположенные за пределами спинного мозга, называются экстрамедулярными. Как правило, их легче удалить, чем интрамедулярные опухоли, расположенные внутри спинного мозга. Например, менингиомы — это доброкачественные опухоли, происходящие

из оболочки спинного мозга. Это экстремедуллярные, доброкачественные, медленно растущие опухоли позвоночника, сдавливающие спинной мозг снаружи. С другой стороны, такие доброкачественные опухоли как эпендимомы и астроцитомы, исходят из самого спинного мозга (интрамедуллярные), поэтому их сложнее отделить и удалить.

Спинной мозг и нервы покрыты защитной оболочкой, называемой твердой мозговой оболочкой. Опухоли могут располагаться как внутри этой оболочки, так и за ее пределами. Поэтому опухоли позвоночника могут быть как экстрадуральными — то есть находиться вне оболочек, так и интрадуральными — внутри них. Менингиома, например, располагается внутри оболочки и поэтому является интрадуральной. Шванномы и нейрофибромы — доброкачественные опухоли, происходящие из спинномозговых нервов. Если опухоль возникает из участка нерва вне оболочки, она называется экстрадуральной. Шванномы могут быть интрадуральными или интра/экстрадуральными в зависимости от размера и расположения. Иногда они имеют форму гантели с двумя секциями, представляющими интра- и экстрадуральные секции. Злокачественные опухоли также могут поражать спинной мозг и нервы, но они встречаются очень редко.

Опухоли позвоночного столба возникают из костей позвонков. Эти опухоли делятся на две основные группы: первичные и метастатические. Первичные костные опухоли развиваются из костной или соединительной ткани, составляющей позвоночный столб. Они могут иметь доброкачественное, злокачественное или смешанное поведение.

Первичные опухоли костей

Доброкачественные опухоли

Гемангиома — наиболее частое поражение костей позвоночника. В подавляющем большинстве случаев она располагается внутри тела позвонка и не вызывает никаких симптомов. В редких случаях это может привести к разрушению кости с коллапсом или может распространяться в позвоночный канал, нарушая спинной мозг и/или спинномозговые нервы.

Остеоид-остеома и остеобластома — идентичные опухоли, но остеоид-остеомы имеют небольшие размеры (менее 1 см). Если размер опухоли превышает 1 см, ее называют остеобластомой.

Остеохондрома или энхондрома — доброкачественные опухоли, возникающие из хрящевой ткани в позвоночнике

Аневризматическая киста кости считается доброкачественной опухолью, однако после неполного удаления склонны к рецидивам.

Злокачественные опухоли позвоночника

Остеосаркома — наиболее распространенная первичная злокачественная опухоль костей позвоночника. Для этой опухоли долгосрочным вариантом лечения является хирургическое удаление. Наилучшие результаты достигаются при полном удалении остеосаркомы, поскольку остатки опухоли устойчивы к химиотерапии и лучевой терапии.

Хондросаркома — это также злокачественная опухоль, происходящая из хрящевой ткани. Как и остеосаркома, она устойчива к химиотерапии и лучевой терапии, поэтому основным методом лечения является хирургическое удаление опухоли.

Множественная миелома и солитарная плазмоцитома — это опухоли, возникающие из костного мозга. Это одни и те же опухоли, но плазмоцитома встречается только в одном месте. Если же опухоль встречается во многих местах, ее называют множественной миеломой. Обычно эти опухоли лечат химиотерапией и лучевой терапией. Операция проводится только в тех случаях, когда имеется перелом кости, который вызывает нестабильность или очевидное сжатие спинного мозга.

Метастатические опухоли костей

Метастатические опухоли, с другой стороны, представляют собой распространение других видов рака на кости. Такие опухоли составляют подавляющее большинство опухолей позвоночника. Технически костные метастазы возникают в костном мозге, а не в самой

костной ткани. Поскольку позвоночник содержит почти треть всего костного мозга, он становится наиболее частым местом метастазирования в кости. Раковые клетки откочёвывают из основного участка опухоли и с током крови распространяются по позвоночнику. Этот процесс называется гематогенным метастазированием. В некоторых случаях основная опухоль не дает симптомов, и опухоль впервые обнаруживается в позвоночнике.

Метастатические опухоли могут вызывать как разрушение кости (остеолитические), так и способствовать образованию кости (остеобластические). В некоторых случаях опухоли могут иметь как остеолитические, так и остеобластические черты. Как правило, остеолитические опухоли более опасны, так как они ослабляют кость и вызывают переломы.

Диагностика опухоли позвоночника

Диагностика опухоли позвоночника начинается с тщательного сбора анамнеза и физического обследования. Они позволяют получить важную информацию о возможности рака, например, потеря веса или привычка к курению. Оценка неврологического статуса очень важна, поскольку пациент может не знать о сохраняющемся неврологическом дефиците или считать его несущественным.

Визуализация позвоночника — ключевой момент диагностического обследования для выявления опухоли. Магнитно-резонансная томография (МРТ) позвоночника с внутривенным контрастированием является наиболее предпочтительным методом исследования. Обычно этого достаточно, чтобы продемонстрировать наличие опухоли и ее размеры, а также ее связь со спинным мозгом и нервами. Компьютерная томография (КТ) и рентгеновские снимки могут показать костные структуры лучше, чем МРТ.

У пациентов с подозрением на метастазы позитронно-эмиссионная томография (ПЭТ) позволяет выявить основную опухоль, а также другие метастазы, если они имеются. Для оценки распространения опухоли могут потребоваться лабораторные тесты с онкомаркерами. В некоторых случаях для установления диагноза может быть проведена биопсия из легкодоступной области.

Цель исследования.

Определить степень информативности метода иммуногистохимии с маркером CD-45 для диагностики и дифференциальной диагностики онкологических заболеваний позвоночника.

Материалы и методы исследования.

Для иммуногистохимического исследования были отобраны 18 приготовленных парафиновых блоков, содержащих биопсийный материал, взятый из разных участков, верхний слой покрывали покровным стеклом с L-лизином. Полученные ткани обрабатывали методом авидин-биотиновой иммунопероксидазы, используя метод обезвоживания и депарафинизации срезов, депарафинизацию с последующей дегидратацией, демаскировкой и окраской антителами в автоматизированной специальной системе Ventana Benchmark XT, Roche, Швейцария. Исследуемые образцы были окрашены антителами CD45, и полученные микрофотографии (QuPath-0.4.0, NanoZoomer Digital Pathology Image) на основе программного обеспечения показали очень высокий уровень положительно экспрессируемых клеток.

Уровень экспрессии CD45 оценивали в процентах. Окрашивание экспрессии маркера оценивалось количественно в относительных процентах и классифицировалось как легкая, умеренная и сильная экспрессия, и эти значения составляли:

- 0 (отсутствие окрашения);
- 1+ (<20% клеток, слабо окрашенные);
- 2+ (20-60% клеток, умеренно окрашенные);
- 3+ (>60% клеток, сильно окрашенные).

Результат и обсуждения.

Маркер CD45 – общий лейкоцитарный антиген, этот белок является мембранным маркером на поверхности всех лейкоцитов. В кроветворных клетках на поверхности располагаются клетки иммунной системы, а именно В-клетки, Т-клетки и естественные киллеры (NK-клетки), моноциты и гранулоциты. Белок CD45 играет важную роль в активации иммунных клеток и их дифференцировке во взрослом возрасте. В патологических случаях гемопоэтические клетки используются для определения того, какие из них являются Т-клетками, а какие — В-клетками. При этом экспрессия этого маркера увеличивается в гемопоэтических клетках от незрелых клеток к зрелым. Самый высокий уровень высок в зрелых лимфоцитах. Существует несколько изоформ этого маркера, которые расположены на мембранах Т-клеток, В-клеток и моноцитов. Примером является эпитоп RO CD45 для Т-лимфоцитов памяти.

При изучении экспрессии маркера CD45 иммуногистохимическим методом из 18 отобранных для исследования материалов она составила: положительная экспрессия в 16 материалах составила от 8,47% до 18,5%, то есть положительное выражение 1+. У остальных 2 препаратов она составила 26,4%, то есть положительная экспрессия 2+

Общее количество клеток	2106
Позитивные клетки	532
Негативные клетки	1574
Позитивная экспрессия	25,26 %
Общая площадь	1003007 px ²

Рисунок 3.6.1. Экспрессия маркера CD-45 в костной ткани при метастатическом поражении тела позвонка. Мазок окрашен хромогенным методом. Изображение увеличено в 200 раз. Положительно экспрессированные клетки показаны красным.

Общее количество клеток	1935
Позитивные клетки	164
Негативные клетки	1771
Позитивная экспрессия	8,47 %
Общая площадь	1025088 px ²

Рисунок 3.6.2. Экспрессия маркера CD-45 в костной ткани при метастатическом поражении тела позвонка. Мазок окрашен хромогенным методом. Изображение увеличено в 200 раз. Положительно экспрессированные клетки показаны красным.

Общее количество клеток	1924
Позитивные клетки	206
Негативные клетки	1718
Позитивная экспрессия	10,7 %
Общая площадь	10510640 px ²

Рисунок 3.6.3. Экспрессия маркера CD-45 в костной ткани при метастатическом поражении тела позвонка. Мазок окрашен хромогенным методом. Изображение увеличено в 200 раз. Положительно экспрессированные клетки показаны красным.

Общее количество клеток	1275
Позитивные клетки	236
Негативные клетки	1039
Позитивная экспрессия	18,5 %
Общая площадь	1049200 μm^2

Рисунок 3.6.4. Экспрессия маркера CD-45 в костной ткани при метастатическом поражении тела позвонка. Мазок окрашен хромогенным методом. Изображение увеличено в 200 раз. Положительно экспрессированные клетки показаны красным.

Общее количество клеток	1850
Позитивные клетки	489
Негативные клетки	1361
Позитивная экспрессия	26,4 %
Общая площадь	1092546 px ²

Рисунок 3.6.5. Экспрессия маркера CD-45 в костной ткани при метастатическом поражении тела позвонка. Мазок окрашен хромогенным методом. Изображение увеличено в 200 раз. Положительно экспрессированные клетки показаны красным.

Общее количество клеток	1882
Позитивные клетки	252
Негативные клетки	1630
Позитивная экспрессия	13,39 %
Общая площадь	1079700 px ²

Рисунок 3.6.6. Экспрессия маркера CD-45 в костной ткани при метастатическом поражении тела позвонка. Мазок окрашен хромогенным методом. Изображение увеличено в 200 раз. Положительно экспрессированные клетки показаны красным.

Выводы.

При изучении уровней экспрессии маркера CD 45 иммуногистохимическим методом в препаратах, взятых из костной ткани больных с метастатическим поражением позвоночника, установлено, что положительная экспрессия в 16 материалах составила от 8,47% до 18,5%, то есть положительное выражение 1+. У остальных 2 препаратов она составила 26,4%, то есть положительная экспрессия 2+. Таким образом, установлено, что участие иммунных клеток в метастатическом поражении позвонков преимущественно невелико.

Список литературы:

1. Заборовский Н. С., Пташников Д. А., Топузов Э. Э., Левченко Е. В., Михайлов Д. А., Наталенко К. Е. Эпидемиология опухолей позвоночника у пациентов, получивших специализированную ортопедическую помощь. *Травматология и ортопедия России*. 2019;25(1):104–112. <https://doi.org/10.21823/2311-2905-2019-25-1-104-112>, EDN: ZELXRB
2. Арсеньев А. И., Канаев С. В., Новиков С. Н., Барчук А. А., Пономарева О. И., Антипов Ф. Е. и др. Стереотаксическая лучевая терапия в лечении первичных и метастатических опухолевых поражений позвоночника. *Вопросы онкологии*. 2022;68(4):413–426. <https://doi.org/10.37469/0507-3758-2022-68-4-413-426>, EDN: EYPWKT
3. Голанов А. В., Горлачев Г. Е., Антипина Н. А., Коновалов Н. А., Шевелев И. Н., Ветлова Е. Р. и др. Стереотаксическое облучение объемных образований спинного мозга и позвоночника с использованием системы КиберНож. *Вопросы нейрохирургии им. Н. Н. Бурденко*. 2012;76(1):54-63. EDN: PDXHUL
4. Cox BW, Spratt DE, Lovelock M, Bilsky MH, Lis E, Ryu S, et al. International Spine Radiosurgery Consortium consensus guidelines for target volume definition in spinal stereotactic radiosurgery. *Int J Radiat Oncol Biol Phys*. 2012 Aug 1;83(5):e597-605. <https://doi.org/10.1016/j.ijrobp.2012.03.009>
5. Heron DE, Saiful Huq M, Herman JM. Stereotactic radiosurgery and stereotactic body radiation therapy (SBRT). Vargo JA, Mihai A, Engh JA et al. *Spine SBRT*. New York: Demos, 2018:279–292.
6. Sprave T, Verma V, Förster R, Schlampp I, Bruckner T, Bostel T, et al. Randomized phase II trial evaluating pain response in patients with spinal metastases following stereotactic body radiotherapy versus three-dimensional conformal radiotherapy. *Radiother Oncol*. 2018 Aug;128(2):274–282. <https://doi.org/10.1016/j.radonc.2018.04.030>
7. Ryu S, Deshmukh S, Timmerman R, Movsas B, Gerszten P, Yin F, et al. Radiosurgery Compared To External Beam Radiotherapy for Localized Spine Metastasis: Phase III Results of NRG Oncology/RTOG 0631. *Int J Radiat Oncol Biol Phys*. 2019 Aug 1;105(1):S2–3.
8. A, Myrehaug SD, Siva S, Masucci GL, Maralani PJ, Brundage M, et al. Stereotactic body radiotherapy versus conventional external beam radiotherapy in patients with painful spinal metastases: an open-label, multicentre, randomised, controlled, phase 2/3 trial. *Lancet Oncol*. 2021 Jul;22(7):1023–1033. [https://doi.org/10.1016/S1470-2045\(21\)00196-0](https://doi.org/10.1016/S1470-2045(21)00196-0)
9. Singh R, Lehrer EJ, Dahshan B, Palmer JD, Sahgal A, Gerszten PC, et al. Single fraction radiosurgery, fractionated radiosurgery, and conventional radiotherapy for spinal oligometastasis (SAFFRON): A systematic review and meta-analysis.